

ЕРДАН СОФ ҲОЛДА ТОПИЛГАН МЕТАЛЛАР

Равшанова Нафиса Джумабоевна

Ўзбекистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги хузуридаги Маданий

мерос агентлиги Ўзбекистон давлат табиат музейи

tabiatmuzeyi1876@umail.uz

Аннотация: *Ушбу мақолада минераллар орасида соф ҳолда учрайдиган металллар, уларнинг хусусиятлари, амалий аҳамияти ва дунё миқёсидаги ўрни тўғрисида ёзилган.*

Калит сўзлар: *соф, минерал, аурум, аргентум, металл, қайишқоқ, эгилвчан, захира, кон, физик, кимёвий, қаттиқлик.*

Annotation: *In this article, the metals found in pure form among the minerals are discussed about the practical significance of their properties and their place in the world.*

Табиатда минераллар тахминан 4000 дан ортиқ бўлса, улардан 80 тадан ортиғи соф ҳолатда, қолгани бирикма ҳолатда учрайди. Соф ҳолдаги минералларнинг 30 тасигина металллар ҳисобланади. Аввало металллар ҳақида ёритар эканмиз, металл юнонча сўздан олинган бўлиб, “metalleuo” - қазийман, ердан қазиб оламан деган маънони англатади. Металл юқори электр ўтказувчанлик, иссиқлик ўтказувчанлик, электр магнит тўлқинларини яхши қайтариш хусусиятларига эга. Соф ҳолдаги металлларнинг юзаси жуда кучли ялтирайди ва ўзидан кучли нур қайтаради. Бошқа минералларга нисбатан солиштирма оғирлиги ҳам юқори. Металлларнинг яна бир хусусияти пачақланувчилиги ва эгилувчанлигидадир. Соф туғма металлларнинг кўпчилиги кумуш ёки қалай каби ранглари оқ бўлади. Олтин ва миснинг ранги буларга ўхшамайди.

Соф ҳолда учрайдиган мис, олтин, платина, иридий, радий, кумуш, темир, кўргошин, висмут, маргумуш, металлларини мисол қилиш мумкин. Улар ер пўстида туғма ҳолда ва минерал ҳолида учрайди. Соф ҳолдаги минераллар

эндоген ва экзоген жараёнларнинг физик ва кимёвий ўзгаришидан ҳосил бўлади. Ўзбекистонда соф ҳолдаги металллардан олтин, кумуш, қалай, висмут, кўргошин, темир кабилар мавжуд. Ҳар бир элемент ва минералларнинг ўзига хос хусусияларига, хоссаларига эга. Ушбу соф ҳолдаги металллар ҳақида тўхталиб ўтсак.

Мис – Cu, лотинча „cuprum” сўзидан олинган бўлиб, ўрта ер денгизидаги Кипр оролининг номидан келиб чиққан. Табиатда мис ва мис рудалари кенг тарқалган. Миснинг ранги одатда кўнғир қизғиш. Юмшоқ металл бўлиб, металлдек ялтироқликка хос. Эгилувчан хусусиятга билан ажралиб туради. Қаттиқлиги 2,5-3 бўлиб, солиштирма оғирлиги $8,5-8,9\text{г/см}^3$. Электрни жуда яхши ўтказди. Мис минераллаидан куприт, халкозин, малахит, азуритларни мисол қилишимиз мумкин. Ўзбекистон давлат табиат музейидаги фонддан мисол тариқасида мис минералларидан пирротин, халкопирит, малахит, куприт, мис рудалари геология ва география залига намуна сифатида кўйилган.

1 – расм. Мис соф туғма ҳолатда кўрсатилган.

Мис ва қалайнинг аралашмасидан қадимда бронза олишни ўрганиб олишган. Қадимда асосан бронзадан қурол аслаҳа, болта ўқ ёйларнинг найзали учларини яшашган. Миснинг ҳозирги замонда кўп қўлланиладиган қотишмаси таркибида 2% бериллий мавжуд бўлган қотишмасидир. Бериллийли мис қаттиқлиги пўлатдек бўлади. Пўлатга нисбатан бериллийли миснинг эгилиши, букилиши, синиши жуда қийин бўлиб, пўлатдан қимматроқ. Миснинг металл сифатида электротехникада, машинасозликда, ҳар хил асбоблар, идишлар

тайёрлашда ишлатилади. Мамлакатимиз мис захираси бўйича дунёда 10-ўринни эгаллаган. Ўзбекистонда мис Олмаликда Қалмоқир, Саричегу конларида қазиб олинмоқда. Олмалик худудида Ёшлик-1 кони негизида мис-3 бойитиш фабрикаси очилишида ҳозирда қурилиш ишлари кетмоқда. Мис ва мис маҳсулотлари экспорт сифатида ҳам ишлатиб келинади.

2 - расм.

3-расм.

Мис рудаларидан малахит, халкопирит минераллари. Ушбу минераллар музейимиз геология залидан намуна сифатида жой олган бўлиб, экскурсия давомида кузатишингиз мумкин.

Олтин – Au, латинча “aurum” тонги шула сўзидан олинган. Олтин инсонларга қадимги замонлардан маълум бўлиб келган металлнинг биридир. Ушбу қимматбаҳо металл ўзининг ташқи кўриниши, товланиши билан ажралиб туради. Одатда соф ҳолда жуда кам учрайди. Соф туғма ҳолда олтин таркибида кўпинча кумушнинг изоморф аралашмаси бўлади. Олтиннинг қуйидаги хиллари мисли олтин, паладийли ва висмутли олтин минераллари маълум. Соф олтин тилла - сариқ рангда, кумушга бой хиллари оч сариқ бўлади. Металлдек ялтирайди. Қаттиқлиги 2,5–3, соф олтиннинг солиштира оғирлиги 19,3 г/см³. Олтин эгилувчанлиги, чўзилувчанлиги, ҳавода ўзгармаслиги билан характерлидир. Олтин зангламайдиган металлдир. Электр ўтказиш хусусияти юқори. Табиат музейининг геология фондида кварц томири бўлиб, олтинни кварц томирида келишини айтиб ўтиш мумкин.

4 – расм.

Соф ҳолдаги олтин элементининг
асл кўриниши.

6 – расм. Олтин қуймаси.

Олтин асосий валюта ва пул металлidir. Асосан заргарликда, зеб–зийнатда буюмлари тайёрлашда, физик ва кимёвий асбоблар ишлашда, медицинада ва бошқа мақсадларда ишлатилади. Мамлакатимиз олтин қазиб олиш бўйича дунёдаги топ-10 мамлакатлар қаторига кирган. 2021 йил мамлакатимиз олтин қазиб олиши йилик 100 тонадан ошди. Дунёда олтинни қазиб олиш бўйича 8-ўринни эгаллаган. Олтин захираси бўйича дунёда 17-ўринни эгаллаган. Олтин рудалари захира конлари Навоий, Тошкент, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхандарё вилоятларида жойлашган. Бугунги кунда, Мурунгов, Омонтойтов, Даугустов, Қизилолмасой, Кўчбулоқ, Каулди ва бошқа конлари маълум. Бугунки кунда мамлакатимиз янги олтин конларини

кидиришда давом этиб келмоқда. Уни қазиб олиш ва қайта ишлашини ҳам осонлаштириб берувчи янги технологиялар ишлаб чиқариш кўзда тутилмоқда.

Платина – Pt, испанча сўздан келиб чиққан бўлиб, “плата” яъни “митти кумуш” , кўрғошиндек оқ тусли бўлгани сабаб шундай ном олган. Платина олтин сингари қайишқоқ металлдир. Платинанинг қаттиқлиги 4–4,5, солиштирма оғирлиги – 21,45 г/см³. Платина чиройли оқ рангга эга бўлиб, ташқи томондан кумушга ўхшайди. Платина ер қобиғидаги энг ноёб элементлиги туфайли, қимматбаҳо металл қаторига киради. Юмшоқ ва букланадиган металлдир.

7 – расм. Соф платина.

8 – расм. Платина куймаси.

куймаси.

Платина қимматбаҳо металл элементлар орасида энг кўп ишлатиладиган металлдир. У заргарликда, медицинада, радиотехникада, кимё саноатида кенг қўлланилади. Электр энергиясини ишлаб чиқариш учун катализатор сифатида ишлатилади. Платина қазиб олишнинг асосий жойлари мис ва никел сульфидли конлар. Платина руда конлари асосан туб ва сочма конлар бўлади. Платина рудаларининг 100 дан ортиқ минерали маълум. Мисол: темирли платина (Pt,Fe), изоферроплатина (Pt₃Fe), тетроферроплатина (PtFe), осмирид, иридосмин, фрүдит (PtBi₂), геверсит (PtSb₂), спериллит (PtAs₂) ва бошқалар. Ўзбекистонда платина Томдитов, Шимолий Нурога, Белтов, Султонувайс тоғларида жойлашган.

Иридий – Ir, иридий юнонча, “ирис”, иридос – камалак маъносини англатади. Оч кумушранг металл. Иридий қаттиқ ва мўрт, ялтироқ, қаттиқ бўлиб, коррозияга чидамли металлдир. Солиштирама оғирлиги $22,65\text{г/см}^3$. Иридий платина гурухига кирувчи металл ҳисобланади. Ерда энг оғир металллардан бири. Жуда кам учрайдиган металл.

Соф ҳолдаги Иридий махсус идишлар юзасини қоплашда, лазер материаллар, қимматбаҳо тошлар, тигеллар тайёрлашда ишлатилади. Иридий платинага захираларидан анча кам. Иридий эндиликда саноатда кенг қўлланилади ва электр энергиясини ишлаб чиқаришда ишлатилади. Ер сайёрасида иридий метиоритлар тушадиган жойларда учрайди. Соф иридий осмонли иридийдан ва платина рудаларининг қолдиқларидан олинади. Иридий кимёвий усулда керамика ва металл учун қўлланилади. Иридийнинг ердаги захиралари унча катта эмас.

Радий – Ra, лотинча “radius” нур, маъносини англатади. Соф радий ялтироқ, кумушдек оқ рангли. Одатда радий ўт ўсимликларнинг илдизи ва япроқларида кўпроқ бўлади. Радийнинг солиштирама оғирлиги 6 г/см^3 . Радий доимий равишда иссиқ чиқаради. Радий энг оғир гидроксидли тупроқли металл радиоактив гурухига кирувчи элемент.

Радий инсон ва ҳайвон организмига овқат ва сув орқали ўтади. Организмда радийнинг миқдори кўпайиб кетса, остеопороз, суякнинг ўз-ўзидан синиши ва шиш касалликлари каби оқибатларга олиб келади. Радий асосан тиббий мақсадларда, илмий тадқиқотларда радон ванналари тайёрлашда ишлатилади.

Кумуш – Ag, лотинча “argentum” оқ кукун маъносини англатади. Кумуш олтиндан кейин энг кўп ишлатиладиган қимматбаҳо металл ҳисобланади. Қаттиқлиги 2,5, солиштирама оғирлиги $10,5\text{ г/см}^3$. Кумуш металлсимон ялтироқ бўлиб, зангламайди. Кумуш рудалари аргентит Ag_2 , прустит Ag_3AsS_3 , пираргирит Ag_3SbS_3 , кераргирит AgCl лардир. Юмшоқ металл, электрни жуда яхши ўтказиши. Музейнинг геология ва геология залига намуна сифатида кумушнинг пиритланган кварц минерали қўйилган.

9-расм. Соф кумуш.

10-расм. Кераргирит

Кумуш қотишмалари асосан танга пул, заргарлик ва уй-рўзғор буюмлари, лаборатор идишлари ишлаб чиқаришда, электротехникада, кумуш тузлари фотографияда ишлатилади. Кимё саноатида кумуш катализатор сифатида қўлланилади. Тиббиётда кумушнинг аргирол, протаргол, колларгол, ляпис каби препаратлардан фойдаланилади. Портлаши ва кимёвий хусусиятлари билан электротехника ва электроника саноати учун муҳим. Мамлакатимизда Оқжетпес, Косманачи, Чотқол-Қурама регионидagi Оқтепа асл кумуш конлари ҳисобланади.

Темир – Fe, латинча “ferrum”. Қадимдан ишлатиб келинган, ҳаёт учун зарур элемент. Табиатда энг кўп тарқалган элемент ҳисобланади. Соф темир оқ тусли ялтироқ металлдир. Солиштирма оғирлиги $7,87 \text{ г/см}^3$ га тенг. Соф темир юмшоқлиги сабаб оз ишлатилади. техник соф темир электромагнитлар ўзаклари, электр машиналари лакорлари, аккумуляторлар пластиналари учун материал ҳисобланади. Темир осон магнитланади ва магнитсизланади. Электр токини ҳамда иссиқликни яхши ўтказди.

Темирнинг 300 дан ортиқ минерали маълум бўлиб, табиат музейининг геология ва география залида намуна сифатида қуйидаги минераллари жой олган: гематит, гётит, магнетит, лимонит ва гематит анкерит кварц томирли рудалари.

11-расм. Магнетит.

12-расм. Гематит.

Темир кукуни пайвандлашда, мисни симентациялашда ишлатилади. Темир қора руда асоси ҳисобланиб, кўплаб қазилар ишлари илгари сурилади. Темир қотишма ҳолида ишлатилади, бу қотишмалар чўян ва пўлат ҳисобланади. Темир бирикмалари саноат, қишлоқ хўжалиги ва қурилиш ишларида кенг қўлланилади. Ўзбекистонда унча катта бўлмаган темир рудалари конларининг бир нечтаси маълум. Тошкент вилоятида магнетитгематитли Суренота ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида титанмагнетитли Тебинбулоқ темир конлари очилган.

Қўрғошин – Pb, латинча “plumbum”. Маълум бўлган энг қадимги металлдан биридир. Табиатда кенг тарқалган элемент ҳисобланади. Унга ишлов бериш осон кечади. Солиштирма оғирлиги $11,34\text{г/см}^3$ ни ташкил этади. Соф қўрғошин юмшоқ, сим ва чойшаб шаклида ҳосил бўлади. Коррозияга учрамайди. Иссиқликни ва электрни яхши ўтказмайди. Соф ҳолатда камдан – кам учрайди. Қўрғошин рудалари музейимизнинг геология фондига ҳам келтирилган бўлиб, геология ва география залига антимонит, геленит, серуссит, рух-қўрғошин рудаси, игнасимон антимонит, свинчак антимонит рудалари намуна сифатида қўйилган.

Қўрғошин кўплаб маҳсулотлар ва соҳаларда ишлатилган металлдир. Асосан аккумулятор ва батареялар ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилади. Ер

ости алоқа кабеллари ҳам қўрғошин билан иззоляция қилинади. Бундан ташқари қўрғошин оғирлиги ҳисобига ўқ ишлаб чиқаришда ҳам қўлланилади. Ренгенографияда, кемасозликда, бўёқ олишда, қувурлар ишлаб чиқаришда, магнитлар, машинасозликда ва стоматология соҳасида ҳам ишлатилиб келинади. Қўрғошин асосан полиметалл конлардан қазиб олинади.

Висмут – Bi, латинча “vismuthum”. Нодир элемент ҳисобланади. Соф туғма ҳолатда учрайдиган металллар қаторига киради. Кумушсимон оқ, кулранг ва сарғиш рангларга эга. Металлдек ялтирайди. Қаттиқлиги 2,5, солиштирма оғирлиги 9,8 г/см³. Висмутнинг асосий минераллари – висмутли охра, висмут ялтироғи, козалит, тетрадимит, висмутин ҳисобланади.

Висмут осон суюқланувчан қотишмалар компоненти магнит майдони кучланишини ўлчовчи асбоб ва ядро реакторларида иссиқлик ташувчи сифатида қўлланилади. Висмут препаратлари тиббиётда қотирувчи, юқимсизлантирувчи ва қуритувчи модда сифатида ишлатилади. Висмут асосан гидротермал эритмалардан ҳосил бўлади. Ўзбекистонда Кўчбулоқ, Чодак, Устарасой, Қўйтош конларида учрайди.

Маргумуш – As, латинча “arsenicum”, форсча, “марг”- ўлим, “муш” – сичқон маъносини англатади. Ранги кулранг бўлиб, мўрт металл ҳисобланади. Солиштирма оғирлиги 5,73 г/см³. Тарқоқ элемент бўлиб, лекин табиатда 160 дан ортиқ минераллари учрайди. Металл каби ялтирайди. Ҳавода оксидланиб қораяди. Иссиқлик ва электр токини яхши ўтказиши. Маргумуш минералларидан арсенопирит, леллингит, реалгар, аурипигмент кўп тарқалган бўлиб, саноат аҳамиятига эга ҳисобланади. Маргумуш саримсоқ ҳидга эга. Музейдаги геология фондида маргумуш рудаларидан реалгар, аурипигмент, арсенопирит ва бошқалар намуна сифатида конлардан келтирилган. Маргумуш инсон ҳаёти учун зарарли ҳисобланади.

13-расм. Реалгар

14-расм. Аурипигмент.

Маргумуш саноат рудаларида энг кам миқдори 2% ни ташкил қилади. Маргумуш рудалари конларидан Ўзбекистонда деярли фойдаланилмайди. 1960 йилларгача ҳозирги Чорвоқ сув омбори яқинидаги Бурчумулло ҳудудида руда конларидан қишлоқ хўжалиги зараркунандаларга қарши курашиш учун маргумуш ажратиб олинган.

Хулоса ўрнида айтиб ўтиш керакки табиатда учрайдиган минерал ҳолда ва соф ҳолда учрайдиган металллар саноат ҳомашё базаси учун, кимё саноати, машинасозликда, медицина соҳасида, бўёқчиликда, электр саноатида, аккумулятор ишлаб чиқаришда муҳим ҳисобланади. Қазиниш ишлари олиб борилаётган конлар, ўрганилаётган геологик ишлар айтиб ўтилган металлларни етказиб бериш ҳомашё базаси сифатида қўлланилади. Ҳомашё бўлмаса айтиб ўтилган соҳаларда керакли натижаларни олиб бўлмайди. Демакки, геологик ишларнинг ўрганишининг, кон бўлиб очилиши ушбу металлларнинг ишлатилишида аҳамияти катта. Ўзбекистон давлат табиат музейига ташриф буюрганингизда ушбу соф ҳолда учрайдиган металлларнинг минерал намуналарини геология залида кузатиб, керакли маълумотларни ўрганишингиз мумкин. Мис ва кумуш чиройли, қиммат ва фойдали элементлардир. Ҳозирги кунда геологлар томонидан янги олтин, мис, кумуш конлар ўрганилиб, қазиб олиш учун топширилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Бетехтин А.Г. Минералогия курси, Тошкент. 1969 йил.
 2. Рудные месторождение Узбекистана. Ташкент. 2001 год.
 3. Уклонский А.С. Минералогия. Москва. 1940 йил.
 4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Биринчи жилд. Тошкент. 2000 йил.
-